

Jurnal muqova jil

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-01.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN

Samarkand State Architecture and Construction University,
Samarkand, Uzbekistan.

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal)
2026, VOLUME-04, ISSUE-01.

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
(научно-технический журнал) 2026, ТОМ 4, ВЫПУСК 1.

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI
(ILMIY TEXNIK JURNALI), 2026, 4-JILD, 1-SON,

ISSN: 2091-5004, e-ISSN:2901-7845
<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2091-5004>

Samarkand, 2026

Editor-in-chief
Ch.J.Turkylmaz – Associate professor

Deputy editor-in-chief
A.N.Gadayev – Associate professor,
Candidate of Technical Sciences;

Executive editor
T.K.Kasimov – Associate professor,
Candidate of Technical Sciences; F.M.Madiev
–researcher.

e-ISSN 2901-7845
ISSN: 2091-5004

- *Architecture: Architectural Engineering;*
- *Engineering: Engineering Science and*
- *Materials: Engineering Mechanics;*
- *Engineering: Civil and Environmental*
- *Engineering: Civil Engineering;*
- *Engineering: Civil and Environmental*
- *Engineering: Environmental Engineer*

Registered by The Agency of Information and
Mass Communications under the Administration
of the President of the Republic of Uzbekistan
(Certificate No.1116. September 28,
2020)

Editorial office address: 70 Lolazor Str,
Samarkand, 140147, Uzbekistan. Telephone:
(366) 237-18-47, 237-14-77, Fax (366) 237-19-
53.
E-mail: ilmiy-jurnal@mail.ru

The Founder: Samarkand State
Architecture and Civil Engineering
Institute.

Subscription index: 5549.

Editorial Board:

Kh.A.Akramov - Professor, Doctor of Technical Sciences. Tashkent Institute of
Architecture and Construction, Uzbekistan;
S.M.Boboyev - Professor, Doctor of Technical Sciences. Samarkand State
Architecture and Civil Engineering University, Uzbekistan;
A.M.Zulpiyev - Professor, Doctor of Technical Sciences. Kyrgyzstan;
I.Kalandarov - Professor, Doctor of Technical Sciences. Tajikistan;
O.V.Maksumchik - Professor, Doctor of Economical Sciences. Volgograd State
Technical University, Russia;
R.S.Mukimov - Professor, Doctor of Architectural Sciences. Tajik State
Technical University, Tajikistan;
S.J.Razzakov - Professor, Doctor of Technical Sciences. Namangan
Engineering Construction University, Uzbekistan;
R.Rakhimov - Professor, Doctor of Technical Sciences. Urgench State
University, Uzbekistan;
V.I.Rimshin - Professor, Doctor of Technical Sciences. Russia;
A.S.Uralov - Professor, Doctor of Architectural Sciences. Samarkand State
Architecture and Civil Engineering Institute, Uzbekistan;
R.I.Khalmuradov - Professor, Doctor of Technical Sciences. Samarkand
State University, Uzbekistan;
B.N.Xrustal'ov - Professor, Doctor of Technical Sciences. Belarusian
National Technical University, Belorussia;
Kh.Khudaynazarov - Professor, Doctor of Technical Sciences. Samarkand
State University, Uzbekistan;
A.A.Lapidus - Professor, Doctor of Technical Sciences. Moscow State
University of Civil Engineering, Russia
T.M.Makhmatkulov - docent, Candidate of Technical Sciences. Samarkand
State Architecture and Civil Engineering University, Uzbekistan;
N.A.Asatov – Professor, Candidate of Technical Sciences. Jizzakh
Polytechnic Institute, Uzbekistan;
E.E.Sabirov - docent, PhD, Academy of the Ministry of
Emergency Situations of the Republic of Uzbekistan;

RULES FOR THE DESIGN OF ARTICLES FOR THE MAGAZINE "Problems of architecture and Construction"

1. The article contains no more than 5 pages of typewritten text. The text of the article is printed in 1 interval, the font size is 12 pcs. The drawings are no more than 9 cm wide. The forms are in the Microsoft Equation editor or MathType. The autonomy of paragraphs is terminated.
2. The article is accompanied by: annotations and keywords in Uzbek, Russian and English (5-7 lines), a list of references. The title page should contain: the UDC, the name of the state, then the last name (or surname) and the initial of the author(s). Under the list of references, indicate the institute or organization that submitted the article, as well as information about the authors and their contact numbers.
3. For each situation presented, an expert report of the organization where the author works must be submitted.
4. The text of the article should be submitted in an electronic version. File name and surname of the first author of the article
5. The submitted article is undergoing a preliminary examination. It is not known from the results of the examination- unfortunately, the author of the article does not return. The decision to publish articles in the journal is made by the editor-in-chief- The author is combined with the members of the editorial board in the specialty of the presented article.
6. The author(s) must ensure that the publication of the article is funded.
Samarkand, Lolazor St., 70. Email ilmiy-jurnal@mail.ru

Ko'p tarmoqli o'quv muassasalarining arxitekturaviy prinsiplari

Sh.I.Abdullayeva¹, G.R.Masharipova¹,

¹Bino va inshootlar arxitekturasi, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko'p tarmoqli o'quv muassasalarining arxitekturaviy prinsiplari tahlil qilinadi. O'quv muassasalarining turli tarmoqlarga xizmat qilishi va ularning samarali ishlashini ta'minlashda arxitekturaviy dizayning ahamiyati katta. Ko'p tarmoqli o'quv muassasalarida arxitektura nafaqat binoning estetik jihatlarini, balki uning funktsional va texnik imkoniyatlarini ham hisobga olishni talab qiladi. Ushbu maqolada ko'p tarmoqli muassasalar uchun arxitekturaviy me'yorlar, makonning barqaror rivojlanishi, transformatsiya qilish va ekologik barqarorlik kabi muhim jihatlar yoritiladi. Maqola, o'quv muassasalarining kelajakdagi arxitekturaviy rivojlanishiga doir yangi g'oyalarni ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Ko'p tarmoqli o'quv muassasasi, arxitekturaviy prinsiplari, funktsional imkoniyatlar, estetik jihatlar, ekologik barqarorlik, transformatsiya qilish.

Аннотация: В данной статье анализируются архитектурные принципы многофункциональных образовательных учреждений. Архитектурный дизайн играет большую роль в обеспечении эффективного функционирования образовательных учреждений, обслуживающих различные сферы, и в их взаимодействии. В многофункциональных образовательных учреждениях архитектура должна учитывать не только эстетические аспекты зданий, но и их функциональные и технические возможности. В статье рассматриваются такие важные аспекты, как архитектурные стандарты для многофункциональных объектов, устойчивое развитие пространства, трансформация и экологическая устойчивость. В статье также представлены новые идеи для архитектурного развития образовательных учреждений в будущем.

Ключевые слова: Многофункциональное образовательное учреждение, архитектурные принципы, функциональные возможности, эстетические аспекты, экологическая устойчивость, трансформация.

Abstract: This article analyzes the architectural principles of multifunctional educational institutions. Architectural design plays a significant role in ensuring the effective functioning of educational facilities that serve various fields and in supporting their interaction. In multifunctional educational institutions, architecture must take into account not only the aesthetic aspects of buildings but also their functional and technical capabilities. The article examines such important aspects as architectural standards for multifunctional facilities, sustainable spatial development, adaptability, and environmental sustainability. It also presents new ideas for the future architectural development of educational institutions.

Key words: Multifunctional educational institution, architectural principles, functional capabilities, aesthetic aspects, environmental sustainability, transformation.

KIRISH

Yangi O'zbekistonimizda ta'lim sohasi bo'yicha jadal islohotlar olib borilmoqda, shu jumladan, hozirgi davrda O'zbekistonda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, yosh avlodga zamonaviy bilim berish, ularni innovatsion fikrlashga yo'naltirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, "Kelajagimizni taqdirini bilimli, zamonaviy fikrlaydigan, tashabbuskor yoshlar hal qiladi. Ular uchun zamonga mos, qulay va innovatsion ta'lim muhitini yaratish bizning eng muhim vazifamizdir." Ushbu fikrlar ko'p tarmoqli o'quv muassasalarini loyihalashda nafaqat sifat, balki funktsional qulaylik, texnologik ta'minot va kreativ makon yaratish zarurligini anglatadi. Endilikda ta'lim muassasalari oddiy bino emas, balki innovatsion markaz — o'quv, ilmiy izlanish,

ijodiy faoliyat, sport va madaniyatni birlashtiruvchi muhit bo'lishi kerak.

Yurtimizda so'nggi yillarda maktablar loyihalash bo'yicha o'rganilgan tajriba aksariyat hollarda an'anaviy yondashuvlarga sodiqlikni ko'rsatadi. Bunda maktablarning turli sig'imdagi tipik yoki, yaxshi holatda, qayta qo'llashga mo'ljallangan loyihalaridan foydalaniladi. Shu bilan birga, AQSh, Germaniya, Fransiya, Angliya, Shvetsiya va boshqa davlatlarda maktablarni loyihalash yangi arxitektura yechimlarini izlash bilan ajralib turadi. Ushbu yechimlarni shartli ravishda ikki yo'nalishga — universal va ijtimoiy yo'nalishlarga ajratish mumkin.

Birinchi, universal yo'nalish, maktab makonining funktsional-rejalashtirish xususiyatini ajratib ko'rsatadi. Bunday makon ta'lim metodlari va texnologiyalaridagi o'zgarishlarni «qabul qila oladigan» moslashuvchan imkoniyatlarga ega.

Qisqacha aytganda, bu yo'nalish arxitektura makonining «universaligi» orqali ta'lim xizmatlarining samarali va barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Ikkinchi, ijtimoiy yo'nalish esa maktabning rejalashtirish va hajmiy yechimida uning ijtimoiy ahamiyatini aks ettiradi. Maktab arxitektura obrazida zamonaviy ta'limning mazmuni — ochiqlik, moslashuvchanlik, ta'lim ehtiyojlarini qondirish, ta'lim xizmatlariga teng huquqli kirish, o'quvchining o'zini o'zi anglashi — ifodalanadi. Bu yo'nalishda maktabning arxitekturaviy tuzilishi jamiyat va maktabning birgalikdagi rivojlanishining poydevori bo'lmish umumfuqarolik qadriyatlarini aks ettiradi. Mazkur ikki yo'nalish bir-biriga zid emas. Ular maktab ta'lim tizimining gumanitar asoslari mazmuni va

1-rasm. O'quv xonasining universal geometrik xususiyatlari

2. Funktsional sig'im makondan foydalanish samaradorligining ko'rsatkichlaridan biridir. U minimal maydonda maksimal funktsional imkoniyatlar sonini ta'minlashni nazarda tutadi. Bu maxsuslashtirilgan xonalar sonining kamayib, universal xonalar foydasiga o'zgarishini belgilaydi (3-rasm). Rejalarni ixcham yechimlar orqali tuzish, ko'p funktsiyali zallar va rekreatsiyalar, foydalaniladigan tom qismi, o'quvchilar va o'qituvchilar tomonidan birgalikda foydalaniladigan universal xonalar makondan samarali foydalanish uchun sharoit yaratadi.

3. Transformatsiya va mobillik - makonning ayrim komponentlari (mebel, jihozlar) suriladigan peregorodkalar va transformatsiya qilinadigan mebellar yordamida makonning ekspluatatsion sifatlarini oshirishi va uning dinamikasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin, shuningdek, buklanadigan jihozlardan foydalanish hisobiga foydalaniladigan maydonni kengaytirish imkonini beradi. Transformatsiyaning ikki turi mavjud: maxsus

ma'naviy-simvolik mohiyatining turli jihatlarini ifodalaydi.

Maktablarni loyihalash prinsiplari

1. Funktsional moslashuvchanlik makonning ayrim komponentlari (zonalar, o'quv xonalari, umumta'lim maydonlari) funktsional vazifasining o'zgarishini, shuningdek, o'quv modulidan polifunksional foydalanishni nazarda tutadi (1- va 2-rasmlar). Funktsional mazmunning o'zgaruvchanligi yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda xonalarni turli ssenariylar bo'yicha qo'llash imkoniyatini ta'minlaydi — o'qitish metodlari va shakllarining almashtirilishi, "boshlang'ich maktab – bolalar bog'chasi" asosiy funktsiyalarining o'zaro almashinuvchanligi.

2-rasm. Ko'p funktsiyali modul

jihozlardan foydalanish — mobil peregorodkalar, suriladigan parda-devorlar, shuningdek, saqlash va peregorodka funktsiyalarini birlashtirgan mebellardan foydalanish. O'quv makonlarining kichik, o'rta va katta ko'rinishga transformatsiya qilinishi o'quvchilarning son ko'rsatkichlarini hisobga olishi lozim: bitta o'quvchi, o'quvchilar guruhi, sinf, oqim, umumta'lim jamoasi, shuningdek, turli xil mebel turlaridan foydalanish zarurati: buklanadigan, ustma-ust qo'yiladigan, ko'chma, ko'p funktsiyali.

4. Estetik ahamiyat - bu prinsip ta'lim muhitining past darajadagi arxitektura-badiiy sifatlarini va makonning mazmunsiz tashkil etilishini bartaraf etish zarurati bilan bog'liq. Arxitektura muhitining emotsional-psixologik ifodaliligi ta'lim jarayonlarini jadallashtirish va o'quvchilarning pedagogik muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatadigan vosita hisoblanadi. Arxitektura muhitining yaxlit estetikasi maktabning asosiy g'oyasi va uning pedagogik konsepsiyasini aks ettirishni nazarda tutadi.

3-rasm. Zallar makonidan samarali foydalanish

5. Makon tuzilmasida jamoat funksiyalarining ustunligi kompozitsiya vositalari (masshtab, gorizontal zonalash va o'xshash funksiyaga ega xonalarni guruhlash, makonni vertikal bo'yicha birlashtirish) orqali ifodalanadi. Arxitektura makonida jamoat funksiyalarini asosiy syujet chizig'i sifatida ajratib ko'rsatish ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari uchun o'qitish va tarbiyaning ustuvor yo'nalishlarini ta'kidlaydi.

6. Rejalashtirish tuzilmasining moslashuvchanligi — bu hajmiy-rejalashtirish tuzilmasining obyekt mavjud bo'lgan butun davr davomida o'z dolzarbligini saqlab qolish

xususiyatidir. Bu makonning geometrik xususiyatlarini va funksional zonalashni o'zgartirishni, zona ichidagi maydonni qayta taqsimlash, makonlarni birlashtirish yoki ajratish orqali amalga oshiriladi (4- va 5-rasmlar). Moslashuvchan rejalashtirish tuzilmasi tushunchasining ikki jihati mavjud.

Birinchisi — jihoz va mebel yordamida dars jarayonida rejalashtirishni o'zgartirish imkoniyatidir.

Ikkinchisi — makon geometriyasini o'zgartirish orqali funksional mazmuni o'zgartirish imkoniyatini nazarda tutadi.

4-rasm. O'quv modulining o'quv makoni maydonini qayta taqsimlash

5-rasm. O'quv modullarining funksiyalanish variantlari (avtonom, markazlashgan, aralash)

7. Ijtimoiy va madaniy ahamiyat — maktab makonini turar-joy hududining muloqot va madaniyat markazi sifatida ko'rib chiqadi. Unda an'anaviy ta'lim, tarbiya va rivojlantirish funksiyalari bilan bir qatorda mahalliy hamjamiyat ehtiyojlarini qondiruvchi funksiyalar ham kompleks tarzda amalga oshiriladi: ta'lim-tarbiyaviy, sport-sog'lomlashtirish, rekreatsion va madaniy funksiyalar. Shu bilan birga, maktablarning ichki rejalashtiruvda sport zali, kutubxona va ommaviy-madaniy tadbirlar zalidan mustaqil foydalanish zarurati inobatga olinadi.

8. Ekologiklik — arxitekturaning zamonaviy bosqichi nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini, balki o'quvchilar salomatligini saqlashga yordam beruvchi ekologik xavfsiz muhitni ta'minlaydigan yangi turdagi maktablarni shakllantirishni nazarda tutadi. Maktab binosining fazoviy yechimida bu prinsip ichki makonning tashqi muhit bilan bog'liq bo'lishi, maktab muhiti tarkibiga tabiiy komponentlarni kiritish hamda

tabiiy va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish orqali namoyon bo'ladi.

9. Barqaror rivojlanish — fazoviy tuzilmaning evolyutsiyasi strategiyasini aniqlash va keyingi rivojlanish imkoniyatini ta'minlash zarurati bilan bog'liq. Makonni rejalashtirishda turli reja yechimlari sonining oshish ehtimoli hisobga olinishi kerak. Bu prinsip universal konstruktiv va muhandislik yechimlari orqali ta'minlanadi; ular obyekt ekspluatatsiyasi jarayonida qurilmaga qo'shimcha qurish, ustki qavat qo'shish yoki hajm konfiguratsiyasini o'zgartirish orqali rejalashtirishni o'zgartirish imkonini beradi.

10. Psixologo-ijtimoiy prinsip arxitektura va rejalashtirish yechimlari orqali xulq-atvorni haddan tashqari cheklashni kamaytirishni nazarda tutadi. Bunda makon jamoat va shaxsiy hududlarga differensiyalanadi (6-rasm). Ijtimoiy o'zaro ta'sirga bo'lgan ehtiyojni va shaxsiy makonga bo'lgan talabni qondirish — makonni shaxslashtirish orqali ta'minlanadi (individual mashg'ulotlar o'tkazish imkoniyati va yolg'izlik uchun joylarning mavjudligi).

6-rasm. Makon komponentlari iyerarxiyasi

Xulosa

“Prinsip” tushunchasidan foydalanish loyiha tuzishda arxitektura tafakkurining o‘ziga xos xususiyati – ya’ni nazariya qurilishi amalga oshirilishi haqidagi tasavvurdan kelib chiqadi. Bu nazariyaning ro‘yobga chiqarilishi ma’lum ketma-ketlikda amalga oshadi: “prinsiplar – kontseptsiya – loyiha – ishchi chizmalar”. Aynan ana shu izchil materiallashuv iyerarxiyasida ob’ektning ma’noviy mazmuni ochiladi. Prinsiplar bosqichma-bosqich g‘oyaviy-semantik konstrukt xarakteriga ega bo‘lib, barcha keyingi loyihaviy amallarni mantiqiy syujet doirasida ushlab turadi.

Keltirilgan prinsiplarning har biri har bir bosqichda boshqaruvchi g‘oya sifatida namoyon bo‘ladi va sababga aylanib, o‘z ta’siri orqali oqibatni yuzaga keltiradi. Arxitektura loyihalash jarayonida prinsip (sabab) va oqibat (kontseptsiya), kontseptsiya (sabab) va loyiha (oqibat) o‘rtasidagi munosabatlar murakkab, o‘zaro bog‘liq xarakterga ega bo‘lib, oqibat ham tafakkur jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi. Shu bois bir xil prinsiplar turli xil oqibatlarni (kontseptsiyalarni) keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa bir xil prinsiplar har doim o‘xshash kontseptsiya yoki loyihalarni yaratadi degani emas. Turli mualliflik jamoalari tomonidan prinsiplarning qo‘llanishi turli asoslar va sharoitlar ta’sirida shakllangan sabab-oqibat konstruktleri tufayli aynan o‘xshash yoki bir xil maktablar barpo etilishiga olib kelmaydi.

Maktablarning noyobligi shundaki, ularning cheklangan arxitektura makonida insonning faol hayoti davomida boshdan kechiradigan barcha mazmunli faoliyat turlari: idrok, o‘yin, ta’lim (o‘quvchilar uchun) va mehnat (o‘qituvchilar uchun) mujassam bo‘ladi. Ushbu xususiyat an’anaviy funksional loyihalash metodida, ya’ni

arxitektura doirasidan tashqaridagi faoliyatni funksiyaga tarjima qilish jarayonida “qo‘lga tushmaydi”.

Mualliflar fikricha, maktab binolarining arxitektura makonini shunday yondashuv asosida loyihalash zamonaviy maktablarning ijtimoiy belgilangan va psixologik jihatdan shartlangan ta’lim muhitining mohiyatini eng to‘liq aks ettira oladi va pedagogik amaliyot oldida turgan vazifalarni samarali bajarishga xizmat qiladi. Zamonaviy gumanistik pedagogikaga mos ravishda maktab me’moriy shakllanishining yangi prinsiplari ham yaratilishi lozim. Maktab arxitekturasi o‘ziga xos estetik ta’sir vositalari bilan tarbiya, ta’lim va shaxs shakllanishi jarayonining bevosita ishtirokchisiga aylanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Моргун Н.А., Барабаш М.В. Основные принципы проектирования и архитектурной модернизации школьных зданий в Приднестровской Молдавской республике. 132–135 bet.
2. «BUILD SCHOOL» ko‘rgazmasi materiallari. URL: <http://www.buildschool.ru/>
3. Анисимов В.Ю. Системный подход к проектированию школьных зданий URL: http://archvuz.ru/2012_2/7
4. Барабаш М.В. Системный подход к процессу формирования архитектурной среды школьных зданий. 126–130 bet.

